

Trabalho de campo em ambiente virtual: uso de modelos 3D para ensino e popularização da Geologia

Nycole Sthefany Ribeiro SAMPAIO^{1*}, Júlia Pinheiro do NASCIMENTO¹, Arthur Gomes de QUEIROZ¹,
Lais da Silva MENDONÇA¹, Lucas Aragão MOTTA¹, Luíza Kropotoff LAUFF² & Caroline PEIXOTO^{1, 3}

¹Faculdade de Geologia, Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), Rio de Janeiro-RJ, Brasil

²Faculdade de Artes, Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), Rio de Janeiro-RJ, Brasil

³Grupo TEKTOS – Faculdade de Geologia, Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), Rio de Janeiro-RJ, Brasil

*Autora apresentadora: nycole.sampaio25@gmail.com

Resumo: O projeto Trabalho de Campo em Ambiente Virtual visa à criação de roteiros e materiais didáticos digitais utilizando geotecnologias acessíveis como material de estudo para as disciplinas do Departamento de Geologia Regional e Geotectônica da UERJ e para o público externo. No escopo deste projeto, desenvolveu-se o trabalho Geologia Virtual em Sala de Aula, cujo objetivo é viabilizar o contato dos estudantes com amostras de rochas reais por meio de modelos tridimensionais georreferenciados. Em trabalhos de campo, foram coletadas e, posteriormente, catalogadas, descritas, fotografadas e inseridas em um banco de dados. Em seguida, os dados foram organizados em mapas no *Google Earth Web*. Os modelos 3D foram gerados no aplicativo 3D *Polycam* a partir de fotografias tiradas de diversos ângulos das amostras e revisados no *software Blender*. Os arquivos foram exportados como vídeos panorâmicos e inseridos no *YouTube* e os modelos 3D foram incluídos no site *Sketchfab*, compondo uma interface acessível pelo *Google Earth Web*. O projeto está disponível publicamente em um site que visa ampliar a acessibilidade ao conhecimento geológico tanto para estudantes quanto para o público em geral.

Palavras-Chave: Geologia Virtual. Modelo 3D de amostra. Material didático em Geologia.

1. Introdução

O ensino de Geologia exige, tradicionalmente, uma intensa carga prática, com observações e manipulação de amostras de rochas em campo e laboratório. No entanto, diversos fatores podem limitar o acesso a essas experiências, especialmente em contextos de ensino remoto, durante emergências sanitárias ou em instituições com infraestrutura limitada. Nesse cenário, o projeto Trabalho de Campo em Ambiente Virtual surge como alternativa inovadora ao propor a criação de um acervo digital interativo de amostras de rochas, com alguns exemplares georreferenciados e modelados em 3D (Sampaio *et al.*, 2025). O projeto encontra-se disponível publicamente em um *site* de acesso livre que possui o intuito de ampliar a democratização e a acessibilidade ao conhecimento geológico, sendo útil tanto para o ensino formal quanto para ações de divulgação científica voltadas ao público geral (Geologia Virtual, 2025a). Este trabalho apresenta a implementação desse recurso na disciplina de Geologia Geral da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), com o objetivo de promover o aprendizado ativo e a aproximação dos estudantes ao campo por meio da interação digital com modelos tridimensionais de amostras reais.

2. Metodologia

O projeto baseia-se na aplicação de ferramentas digitais gratuitas e acessíveis, como o *Google Earth Web* e o aplicativo 3D *Polycam*. Cada amostra foi fotografada com cerca de 100 imagens, cobrindo todos os ângulos, a fim de garantir qualidade e fidelidade na modelagem. As imagens

foram processadas no 3D *Polycam* (Figura 1) para a geração dos modelos tridimensionais em alta resolução, nos formatos compatíveis com plataformas de visualização 3D.

Posteriormente, utilizou-se o *software Blender* para corrigir problemas com a renderização, texturas e malha de pontos (Figuras 2 e 3). As informações associadas às amostras, como nome da rocha, descrição petrográfica, localização da coleta, imagens e links para os modelos, foram organizadas em um banco de dados digital. Esses dados foram integrados aos mapas no *Google Earth Web*, permitindo a navegação espacial entre os pontos de observação e coleta. Para facilitar o acesso, os modelos foram disponibilizados tanto por meio de vídeos panorâmicos inseridos diretamente no *Google Earth Web* quanto através de links externos para o site *Sketchfab*, onde podem ser manipulados em tempo real e disponíveis para download (Geologia Virtual, 2025b).

3. Resultados e Discussão

Cada ponto no mapa do *Google Earth Web* contém uma descrição da amostra, fotografias, coordenadas do local de coleta e links para visualização dos modelos 3D. Esses links podem direcionar tanto para vídeos panorâmicos no *YouTube* quanto para os modelos hospedados na plataforma *Sketchfab*. No *Google Earth*, os links são inseridos nos comentários dos pontos georreferenciados, o que permite o acesso direto à visualização 3D associada a cada afloramento. Os modelos no *Sketchfab* oferecem não apenas a possibilidade de visualização em 360°, como, também, permitem a marcação de pontos específicos nos modelos, por exemplo, a identificação de minerais, estruturas ou planos de

foliação por meio de alfinetes digitais e a adição de informações associadas como composição química dos minerais, atitude das camadas e descrição detalhada de estruturas específicas. Além disso, a plataforma permite o

download gratuito dos modelos 3D, ampliando seu potencial de uso. A Figura 3 ilustra uma das amostras (CG 02 – Metapelite) visualizada via *Sketchfab*, demonstrando o potencial interativo da ferramenta.

Figura 1. Painel da biblioteca de projetos no aplicativo de fotogrametria 3D *Polycam*, exibindo o acervo de modelos tridimensionais gerados a partir de amostras de rocha. A imagem ilustra a etapa de organização do acervo digital, onde é feito o *upload* e catalogação digital de cada modelo como o código de identificação/número tombo (e.g., GG217, GG216, gg209).

Figura 2. Configuração do material *Physically Based Rendering (PBR)* no ambiente "Shading" do Blender. A janela inferior exibe a rede de nós que combina as texturas da amostra CG 08 (Cor, Rugosidade, Normal, Oclusão de Ambiente), e o resultado é visualizado em tempo real no modelo 3D na janela superior.

Para potencializar o acesso e engajamento do público, o site do projeto inclui a visualização embutida dos modelos 3D diretamente nas páginas, promovendo uma navegação mais atraente, especialmente para o público não acadêmico.

A plataforma vai além, contando com diversos roteiros geológicos como "Rochas pelo Mundo", "Processos que Modelam a Paisagem" e "Cartografia e Mapeamento Geológico" (Figura 4).

Figura 3. Processamento da malha tridimensional e mapeamento de textura. A imagem demonstra uma etapa de otimização da topologia da malha e a geração de coordenadas de textura (*UV unwrapping*). Este procedimento é fundamental para a correta aplicação de texturas fotográficas no modelo 3D.

CG 02 - Metapelite (Prados)
3D Model

Figura 4. Modelo 3D de um metapelite (CG 02) de Prados (MG), com destaque para o plano de foliação. Visualizado na plataforma Sketchfab.

Figura 5. Interface da plataforma "Geologia Virtual", destacando a seção do roteiro didático "Cartografia e Mapeamento Geológico". A página apresenta uma introdução às técnicas e práticas utilizadas para a representação do terreno, funcionando como um recurso para estudantes e profissionais da área.

Figura 6. Interface do projeto 'Campo de Cartografia 2023' no Google Earth Web. A imagem mostra a localização do ponto 4, onde o painel lateral exibe a foto da amostra (Veio de Quartzo; CG 05), sua descrição e os dados estruturais medidos em campo, como a atitude da falha e das estrias.

Adicionalmente, foi desenvolvida uma seção de "Pesquisa" que visa facilitar o acesso a dados geológicos publicados de maneira interativa, com o objetivo de envolver o público na compreensão das descobertas e avanços científicos que sustentam o estudo das geociências. Como piloto para a implementação dessas ferramentas, iniciou-se a aplicação da metodologia a partir de amostras do campo de Cartografia Geológica que possuem coordenadas

DOI: 10.5281/zenodo.17282530

geográficas, permitindo uma visualização mais fluida e direta. Para esse Trabalho de Campo Virtual, foram inseridas a visualização completa de 7 amostras, além de sua georreferenciação no Google Earth (Figura 5).

Ademais, a iniciativa resultou na criação de um banco de dados com cerca de 160 amostras e rochas ígneas, sedimentares e metamórficas ao redor do mundo, incluindo a criação das amostras 3D e dados descritivos. Esse banco de

dados será utilizado como arcabouço para a geração de mais roteiros virtuais que serão disponibilizados futuramente no site do projeto.

4. Conclusão

A digitalização e georreferenciamento de amostras de rochas com visualização 3D representam um avanço significativo no ensino de Geologia. Essa abordagem amplia o acesso ao acervo geológico, permite a inclusão de estudantes em diferentes contextos e contribui para a popularização das geociências. A proposta mostrou-se eficaz como ferramenta didática, podendo ser replicada e ampliada para outras disciplinas e instituições. Além do seu uso na contextualização geológica e em ações de educação e divulgação científica, os modelos digitais apresentam potencial para aplicação em projetos de ambientação gráfica, materiais didáticos interativos e até mesmo em design. A disponibilização dos arquivos em formatos diversos permite, ainda, a perspectiva de impressão física dos modelos, o que pode facilitar o uso didático em sala de aula e a replicação de amostras reais, especialmente aquelas mais frágeis ou de difícil acesso. De modo geral, a interação proporcionada pelas plataformas e objetos virtuais representa uma

oportunidade para transformar a experiência de aprendizado em geociências.

Agradecimentos

A autora apresentadora agradece ao Departamento de Estágios e Bolsas/CETREINA pela concessão da bolsa que viabilizou a execução deste trabalho no âmbito do projeto Geologia Virtual. As autoras estendem os agradecimentos à professora, orientadora e coautora Caroline Peixoto, do Departamento de Geologia Regional e Geotectônica (DGRG/UERJ), pela fundamental orientação e supervisão ao longo do desenvolvimento desta pesquisa. Por fim, registram o agradecimento à Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) pelo apoio institucional e pelo contínuo incentivo às atividades de pesquisa.

Referências

- SAMPAIO, N.; PEIXOTO, C.; MENDONÇA, L.; QUEIROZ, A.; MOTTA, L.; LAUFF, L. Geologia Virtual: roteiros geológicos digitais para a popularização das geociências. In: SIMPÓSIO DE GEOLOGIA DO SUDESTE, 18., 2025, Campinas. Anais [...]. Campinas: Iata Anderson de Souza et al., 2025. p. 194.
- GEOLOGIA VIRTUAL. Geologia Virtual: Roteiros Geológicos Digitais. Rio de Janeiro: UERJ, 2025a. Disponível em: <https://sites.google.com/view/geologiavirtual/in%C3%ADcio?authuser=0>. Acesso em: 26 jul. 2025.
- GEOLOGIA VIRTUAL. Perfil na plataforma Sketchfab. 2025b. Disponível em: <https://sketchfab.com/geologiavirtual>. Acesso em: 26 jul. 2025.